

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA EMA HA INCLUIDO EL RIESGO DE TRASTORNOS AUDITIVOS POR EL USO DE MEDICAMENTOS ÓTICOS Y OFTÁLMICOS

¿QUÉ PASÓ?

La EMA ordenó actualizar la información de productos con **oxitetraciclina**, **hidrocortisona** y **polimixina B** en gotas óticas u oftálmicas, por el riesgo de trastornos auditivos y del equilibrio. Se debe actualizar la lista de efectos adversos y las advertencias y precauciones incluyendo información al respecto [1].

¿QUÉ ES?

La **oxitetraciclina**, **hidrocortisona** y **polimixina B**, se usan en forma de gotas u óvulos para tratar infecciones del oído y ojos, aliviando inflamación y combatiendo bacterias.

RECOMENDACIONES

Si percibe reducción en la capacidad auditiva o alteración del equilibrio con el uso de estos medicamentos, suspenda y consulte a su médico.

REFERENCIAS

1. European Medicines Agency. (2025). *PRAC recommendations on signals adopted at the 7-10 April 2025 meeting* (EMA/PRAC/111860/2025). <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/pharmacovigilance-post-authorisation/signal-management/prac-recommendations-safety-signals>